

CURSO DE EXTENSÃO PARA EDUCADORES: TRABALHANDO A INTERCULTURALIDADE POR MEIO DE LITERATURAS

Viviane da Silva Pinheiro, mestre em Diversidade e Inclusão, vivianesp@id.uff.br
Osilene Maria de Sá e Silva da Cruz, doutora em Linguística Aplicada, osileneacruz@id.uff.br

RESUMO

A presente pesquisa, de cunho qualitativo e exploratório (Denzin; Lincon, 2016), tem por finalidade apresentar a construção e implementação de um curso de extensão com foco em práticas cotidianas que possam oportunizar a seus aprendizes ações que enalteçam o conhecimento social, intercultural, linguístico e crítico, em prol do desenvolvimento da capacidade de narrativa dos alunos, da criticidade e do processo de ensino-aprendizagem de modo mais atraente, lúdico, prazeroso. O curso intitulado “Literaturas Negra, Surda e Feminista: Trabalhando e articulando a interculturalidade em práticas pedagógicas” foi planejado e realizado de forma remota para o público-alvo constituído por docentes, estudantes universitários e profissionais de educação, e destacou temas transversais necessários para a formação do cidadão por meio de diferentes e importantes literaturas. O Curso foi disponibilizado em uma plataforma online através da Coordenação de Educação a Distância (CEAD), com videoaulas elaboradas por professores/pesquisadores convidados, materiais de apoio, fóruns de debate e atividades. Como resultado, pode-se afirmar que o objetivo principal foi contemplado, uma vez que os cursistas corresponderam positivamente às ações e estratégias ofertadas e, em maioria, afirmaram que as temáticas agregaram na sua prática de forma satisfatória.

Palavras-chave: Interculturalidade; Formação Docente para Interculturalidade; Culturas; Literaturas

INTRODUÇÃO

O debate sobre interculturalidade nas escolas enfrenta desafios práticos na promoção da cidadania e respeito à diversidade. A educação escolar deve formar cidadãos críticos, conscientes e participativos, tanto nos conteúdos clássicos quanto nas questões sociais.

Dados do Censo 2023 mostram um aumento na autodeclaração de negros no Brasil, indicando maior valorização das identidades étnico-raciais. A escola, por sua vez, é essencialmente um espaço plural, que deve valorizar e respeitar as diferentes identidades culturais. Como avanços jurídicos, a Lei nº 10.436/2002

reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a Lei nº 10.639/2003 estabelece o ensino de história e cultura africana.

No entanto, na prática, sua implementação ainda é limitada e grupos constituídos por surdos se mantêm na luta por demandas específicas sobre inclusão. A literatura é apontada como uma ferramenta essencial no desenvolvimento crítico das crianças, pois estimula a imaginação e quebra tabus. Obras literárias que abordem a diversidade cultural negra, feminina e surda são fundamentais para garantir a identificação de alunos e promover uma educação mais inclusiva. Este texto se trata de um recorte da pesquisa de mestrado (Pinheiro, 2023) e apresenta a importância do trabalho com a interculturalidade por meio de literaturas com docentes da educação básica.

OBJETIVO

Apresentar a construção e implementação do curso de extensão com foco em práticas cotidianas que possam oportunizar a seus aprendizes ações que enalteçam o conhecimento social, intercultural, linguístico e crítico.

MÉTODO

Para a presente pesquisa, de abordagem qualitativa e exploratória (Denzin; Lincon, 2016), primeiramente diante de um levantamento bibliográfico detalhado, foi planejado, elaborado e oferecido um curso de extensão, intitulado “Literaturas Negra, Surda e Feminista: Trabalhando e articulando a interculturalidade em práticas pedagógicas”.

A formação ocorreu de forma remota, destinada para docentes, estudantes universitários e profissionais de educação, com abordagem de temas transversais sobre literaturas: literatura negra, literatura surda e literatura feminista.

O curso foi disponibilizado em uma plataforma online da Coordenação de Educação a Distância da Universidade Federal Fluminense (UFF/CEAD),

contendo as videoaulas elaboradas por professores/pesquisadores convidados, os materiais de apoio, fóruns de debate e atividades.

RESULTADOS

Literaturas Negra, Feminista e Surda: Trabalhando e articulando a interculturalidade em práticas pedagógicas foi um curso de extensão como produto do Curso de Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão (CMPDI) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e teve em sua primeira implementação mais de cem cursistas, entre eles, docentes, mediadores, agentes educacionais, intérpretes de Libras, estudantes de graduação e gestores.

O curso de extensão on-line com carga horária de 30 horas, ofertado por meio da plataforma da Coordenação de Educação à Distância da Universidade Federal Fluminense (CEAD). Para a estruturação e formalização, contamos com a parceria da Faculdade de Educação, por meio da Professora e Doutora Alice Akemi Yamasaki, que obteve a autorização da ação de extensão, formalizada na ata departamental para registro no Sistema de Gestão de Projetos (Sigproj), cuja autorização foi registrada no protocolo 390722.2206.59937.20032023 e foi oferecido on line por meio da plataforma vinculada a Pró Reitoria de Extensão (Proex) da Universidade Federal Fluminense.

Para a docência, foram convidados pesquisadores de acordo com a temática planejada. Os temas dos módulos foram idealizados a partir dos conceitos pesquisados, visando à reflexão, provocação e ao interesse dos docentes. O curso foi organizado da seguinte forma:

- Módulo 1: Identidades e representatividades em sala de aula - A sala de aula é o ambiente onde os discentes são de múltiplas identidades e muitas vezes na prática pedagógica, essa diversidade não é representada nem contemplada na construção do conhecimento.
- Módulo 2: A escola é plural: a interculturalidade na vivência escolar - Local que abarca a pluralidade e as diferentes culturas e saberes, sejam por meio de seus funcionários, discentes e comunidade que a cerca, o conceito de interculturalidade nos provoca a sair do paradigma de

categorizar uma cultura como predominante e menosprezar saberes e culturas trazidos por outros participantes do processo educacional.

- Módulo 3: Literatura Surda: potência cultural, imagética e linguística - A conceitualização da literatura surda para além da narrativa em Libras e o quão potente é a estrutura imagética que abarca as obras de literatura surda, não somente para alunos surdos e sim para alunos ouvintes também.
- Módulo 4: Literatura negra: possibilidades para uma prática docente antirracista - Apesar da legislação vigente promover o ensino que enaltece a cultura negra, as escolas ainda têm resistência em ampliar as opções de obras e expressões oriundas da cultura de nossos ancestrais. A propagação de literatura negra seja ela por escritores negros ou por representatividade negra só torna a prática docente cada vez mais antirracista.
- Módulo 5: Literatura feminista: enfrentamento ao sexismo - O empoderamento feminino oportuniza as relações entre homens e mulheres um senso de equidade, quando as narrativas expressam o enfrentamento ao sexismo, enalteço as alunas suas potências e aos alunos melhor visão de cidadania e respeito as mulheres.
- Módulo 6: O livro infantil para além da contação de história: o olhar que se reconhece na narrativa - O recurso mais utilizado através da literatura é o livro, porém esse recurso, muitas vezes se torna apenas um momento de contação de história e não de identificação, interpretação e reflexão de ações. Através da literatura como manifestação artística podemos utilizar não somente o livro, mas o corpo, vídeos e outros recursos para construção de reconhecimento e, por que não, de pertencimento da narrativa?

Idealizado pelas autoras, a presente pesquisa teve como desdobramento a contribuição com docentes da educação básica por meio de um e-book, que será publicado em parceria com uma editora universitária, visando ampliar o debate e auxiliar na práxis intercultural nas salas de aula.

CONCLUSÃO

No decorrer desse percurso, constatamos a necessidade e o interesse pela temática desenvolvida, principalmente quando o docente, na ação de sempre buscar melhoria para o seu lecionar, procura aprimorar e ressignificar seus saberes, vivências e práticas.

Como produto da pesquisa de mestrado, o curso implementado apresentou alguns aspectos relevantes para a escola, como o reconhecimento da necessidade de formação continuada de fácil acesso para os educadores, porém, diante do retorno às atividades presenciais, o acesso e acompanhamento do curso reduziu em comparação ao número de inscritos. O interesse dos cursistas pela temática das práticas diante da diversidade existente em sala de aula, foi comprovado pelo preenchimento das vagas em poucas horas após a abertura das inscrições.

Foi possível verificar que os recursos literários, sejam livros, gibis, slam, filmes, poemas e/ou qualquer manifestação literária, podem contribuir na identificação de pares, dialogia metodológica e ressignificação de suas vivências e pertencimento na sociedade para além dos muros de qualquer instituição.

REFERÊNCIAS

DENZIN, Norma K.; LINCOLN, Yvonna. S. Introdução: a disciplina e a prática da pesquisa qualitativa. *In*: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (Orgs.). **O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, p. 15-41, 2016.

PINHEIRO, Viviane da S. **Curso de extensão para educadores: Trabalhando a interculturalidade por meio de literaturas**. 2023. 169 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão). Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=14285229 Acesso em 10 de out. 2025.

